

**CHET TILINI O'QITISHDA MILLIY QADRIYAT VA MADANIYATNING ROLI
(XITOIY TILI MISOLIDA)**

Xushvaqtova E'tibor

Samarqand Davlat Chet tillar Instituti Sharq tillari fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820185>

Annotatsiya. *Har qanday tilni o'rganadigan kishi, shu tilning milliy fazilatlarini, urf-odatlarini va madaniyatini o'rganadi. Ushbu maqolada chet tilini o'qitishda til va madaniyatlarining o'zaro munosabati haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Til, madaniyat, madaniyatlararo muloqot, diniy bag'rikenglik, o'zbek va xitoy urf-odatlarini.*

Abstract. *A person who learns any language learns the national features, customs and culture of that language. This article talks about the correlation of language and cultures in foreign language teaching.*

Key words: *Language, culture, intercultural communication, values, Uzbek and Chinese traditions.*

Аннотация. *Человек, изучающий какой-либо язык, усваивает национальные качества, обычаи и культуру этого языка. В данной статье говорится о взаимодействии языков и культур при обучении иностранному языку.*

Ключевые слова: *Язык, культура, межкультурное общение, ценности, узбекские и китайские традиции.*

Kirish. Til - ijtimoiy hodisa bo'lib, u inson hayotida nihoyatida muhim o'rin egallaydigan hodisa hisoblanadi. Insonning butun hayoti til bilan bog'liq bo'lib, til yordamida o'zaro fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Har bir millat milliy o'ziga xosligi hamda o'z madaniyati bilan boshqa millatlardan ajralib turadi. Bunda, shubhasiz, uning tili ham madaniyatining bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Darhaqiqat, millat madaniyatining yuksalishi, uning tarixiy an'analari, qadriyatlarini, xotirasini namoyon etishda tilning ahamiyati beqiyos. Biror millatga tegishli bo'lgan til, o'sha millat, xalq bilan yashaydi va bardavom bo'ladi. Har bir xalqning o'z tabiati, turmush sharoiti, urf-odati, madaniyati va san'ati va albatta, har bir millatning o'z Vatani, oilasi bo'lgani kabi uning jondan aziz sevgan hamda faxr-g'ururi Ona tili ham bo'ladi.

O'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri, ma'rifatparvar olim Abdulla Avloniy : “Har bir millatning o'zligini ko'rsatadur' on oynai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdur”, - deb ta'kidlaydi. Moddiy madaniyat yodgorliklari muhofaza qilinadi va tiklanadi - bu ma'naviy tarixiy merosning bir qismi. Til ham xuddi shunday, u vulgarizmlar va jargonizmlar, o'zlashmalarning kamroq ishlatilishini ta'minlash. Shuning uchun biz til o'rganish jarayonida mentalitet, milliy xususiyat, uni ajratib turadigan boshqa farqlarga duch kelamiz. Ushbu holatda til o'rganish jarayonida o'sha xalqning urf-odatlarini, milliy xususiyatlaridan ham xabardor bo'lishi kerak.

Madaniyatlararo muloqotni shakllantirish o'ziga madaniyat vakillarining madaniy o'ziga xos stereotip shakllarini tushunish va qabul qilish bilan bog'liq, shaxsning o'z xulq - atvori o'zgarishiga olib keladigan individual rivojlanish jarayoni tushuniladi.

Qadriyatlarining yana bir muhim jihati shuki, ularning ba'zilari insoniyat tarixi davomida asta-sekin shakllanadi va takomillashib boradi. Ularning miqdori va sifatining ortishi jamiyat

a'zolarining tafakkur darajasining yuksalishi hamda insoniyat taraqqiyoti qanchalik ilgarilab ketganining ko'rsatkichi hamdir. Agar har bir millat o'z ma'naviy qadriyatlarini asramasa, bu qadriyatlarning saqlanib qolishi qiyin. Millatning tanazzuli ma'naviy qadriyatlarning tanazzulidir. Ma'naviy qadriyatlar millatning tarixi, yashash tarzi, buguni, kelajagi, urf-odat va an'analari, uni tashkil etgan avlodlar tafakkuri, ijtimoiy qatlamlar, milliy ong, til hamda milliy madaniyat bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Muhokama va natijalar: Madaniyat va urf-odatlar haqida so'z borar ekan, o'zining boy madaniyati, buyuk tarixi va tez rivojlanayotgan iqtisodiyoti bilan mashhur bo'lgan yirik mamlakat hisoblangan Xitoyning o'zgacha va hayratlanarli bo'lgan milliy qadriyat va urf-odatlar mavjud. Masalan: *Uzoq umr ko'radigan shaftoli*. Xitoyda Keksa insonning tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun glyutenli guruch unidan tayyorlangan shaftolini berishadi.

围棋 – Xitoycha shaxmat. Xitoyda paydo bo'lgan “go” o'yini *Qin* (musiqasi asbobi), xattotlik va akvarel bo'yoqlari bilan bilan bir qatorda an'anaviy “to'rtta san'at” turlaridan biri sanalgan. U 4000 yil avval, ya'ni Xitoyliklarga qaraganda ertaroq paydo bo'lgan xitoycha shaxmat. Hozir esa xalqaro shaxmat o'yini bo'ldi.

对联- Kupletlar. Duilian shuningdek, duizi yoki yinglian nomi bilan tanilgan, uyga kirishning ikki tomoniga yopishtirilgan ikkita qizil katta harflar bilan yozilgan yoki ichkaridagi devorga o'ram shaklida osilgan bir juft she'riy satr yoki qo'shiq.

吉祥数字 - Baxtli raqamlar. Xitoy xalqi orasida umumiy omadli raqamlar uch, olti, sakkiz va to'qqizdir. Uchning baxtli son deb hisoblanishi kanton tilida “uch” “hayot” ga o'xshash talaffuz qilinadi. “ikkita olti hamma narsa ravon bo'ladi” deganidir. O'n yillar oldin odamlar sakkiz raqamini omadli raqam sifatida qabul qilishgan. Chunki sakkiz kanton tilida farovon va boylik orttirishni anglatadi. To'qqiz xitoy tilida jiu deb talaffuz qilinib, “abadiy” va “davomiy” ma'nolarini anglatadi.

Xulosa. Xorijiy tilni madaniyat bilan birgalikda o'rganishdan maqsad – muloqot masalalarini asosan til va madaniyatga e'tibor bergan holda tahlil qilishdan, farqli madaniyatlar orasidagi kommunikatsiyani osonlashtirish va to'qnashuvlarni oldini olishdan iborat. Til va madaniyat tushunchalari o'zaro bog'liq bo'lib, bir-biridan ajratilmaydi, chunki tilning o'zi madaniyatdir. Madaniyatni o'qitish o'quvchilarga odamlarning turmush tarzi, qarashlari, e'tiqodlari va qadriyatlarini va til ko'nikmalari haqidagi bilimlarini oshirishga imkon beradi. Agar o'qituvchilar til o'qitish metodiga madaniyat tushunchasini targ'ib qilsalar, o'quvchilar til o'rganishda muvaffaqiyat qozonishlari mumkin, ya'ni o'quvchilar bu bilan nafaqat til bo'yicha, balki o'rganayotgan tillari haqida barcha zarur manbaalarga ega bo'ladilar. Zero, madaniyat til yuzaga kelishidan oldin paydo bo'lgan tushunchadir.

REFERENCES

1. Xushmurodova Sh.Sh. Madaniyatlararo muloqot muammosiga lingvomadaniy yondashuv (o'zbek va ingliz tillari misolida). Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Samarqand – 2020.
2. This is China: Essential Aspects of Chinese Culture.- Beijing.